

LATENTE BELASTINGCLAIMS EN HUN WAARDERING

door W. A. Schot

Inleiding

Het slot van het artikel „Overlopende posten en voorzieningen” van Prof. Dr. M. J. H. Smeets, opgenomen in het Weekblad voor fiscaal recht no. 4721 van 1 oktober 1964, heeft weer eens opnieuw de aandacht gevestigd op dit niet onbelangrijke, maar toch nog weinig behandelde facet van de belastingheffing.

Daar de winstberekeningen zich over meerdere jaren plegen uit te strekken en de fiscale bepalingen op meerdere punten afwijkingen doen ontstaan tussen de fiscale en de commerciële winstvaststelling, geeft dit aanleiding tot aanspraken van de fiscus op dat deel van de commercieel vastgestelde winsten, dat nog niet tot belastingheffing heeft geleid.

Voorzover echter de commerciële winstvaststelling de fiscale winstberekening niet overtreft, bestaat er in principe geen aanleiding om tot de creatie van een fiscale aanspraak op de commerciële stukken over te gaan. In dat geval immers heeft de fiscus over geen lager bedrag belasting geheven dan met de commerciële cijfers in overeenstemming is.

Omgekeerd echter zou er een gerede aanleiding kunnen bestaan om bij een hoger fiscaal winstcijfer dan commercieel de uit dit hoger cijfer voortvloeiende belastingbedragen te activeren en ten laste te brengen van het jaar, waarin dit verschil tussen het fiscale en het commerciële winstbedrag weer teniet wordt gedaan. De voorzichtigheid evenwel zal gebieden deze fiscale last toch maar te laten ten laste van het jaar waarin zij is ontstaan en geen anticipatiepost op te voeren, welke de commerciële winst met dit meerdere belastingbedrag verhoogt.

Het met de latente belastingclaims samenhangende probleem heeft echter een veel wijdere strekking dan met de verschillen tussen de fiscale en de commerciële winstberekening overeenkomt. In beide gevallen immers vindt geen juiste vermogensbepaling plaats, terwijl juist de grootte van het vermogen de oorzaak is van de aanwezigheid van de fiscale claims. In principe immers belast de fiscus alle voordelen, die uit de bedrijfsuitoefening voortvloeien, onder welke voordelen mede begrepen zijn de waardevermeerderingen van de tot het bedrijfsvermogen behorende vermogensobjecten.

Alhoewel deze waardevermeerderingen eerst belast worden ten tijde van hun realisatie of soms nog later, betekent hun aanwezigheid op een bepaald moment toch, dat de fiscus, zij het een latente, belastingclaim op deze vermeerdering bezit. Zo lang nu deze vermeerdering niet in de balans tot uitdrukking wordt gebracht, behoeft ook met deze claim geen rekening te worden gehouden. In dat geval immers wordt ook niet de winst tot uitdrukking gebracht, die de aanleiding tot deze claim is geweest.

Zodra het evenwel, om welke reden dan ook, nodig wordt de reële waarde van een bepaald bedrijf vast te stellen, zal ook de vermogenspositie moeten worden berekend en zal dus ook met deze waardevermeerderingen en de daaraan inherente latente belastingclaims moeten worden gerekend. Het zijn dan ook speciaal deze laatste gevallen, waarin dit probleem van de hoogste importantie moet worden geacht.

Al deze claims hebben één karaktertrek gemeen en wel, dat zij kunnen worden

aangemerkt als renteloze leningen, die de fiscus aan het bedrijfsleven heeft verstrekt en die dus als voornaamste kenmerk het daaruit voortspruitende financieringsvoordeel gemeen hebben. Het bovenstaande is uiteraard niet zo sterk bedoeld, als het er staat, omdat het van het winstbegrip afhankelijk moet worden geacht, of gesteld kan worden, dat de fiscus te veel of, zij het dan slechts tijdelijk, te weinig heft.

Evenwel uitgaande van het bestaande stelsel van fiscale winstbepaling en van de vermogenspositie op een bepaald moment, zou belastingheffing op dat moment de belastingclaim voor 100% tot uiting doen komen. Dit als basis nemende, kunnen de latente claims als leningen worden aangemerkt, waarover uiteraard geen rente verschuldigd is. Dit uitgangspunt is zo gekozen, omdat het m.i. een uitstekende basis vertegenwoordigt om als uitgangspunt voor een bepaald waarderingssysteem te dienen.

Indeling

Indien we hierbij uitgaan van de oorzaken, waaraan de latente belastingclaims hun ontstaan danken, kunnen we het volgende schema opstellen:

1. waarderingssysteem:
 - a. afwijkingen van de realiteit
 - 1 kostprijs is onjuist
 - 2 levensduur is verschillend
 - 3 residuwaarde is onjuist
 - b. prijswijzigingen
 - c. fiscale faciliteiten; vervroegde afschrijvingsmogelijkheid
2. continuatie waarderingssysteem:
 - a. doorschuifmogelijkheden
 - 1 overlijden
 - 2 geruisloze overgang
 - 3 artikel 18 vennootschapsbelasting
 - b. waardesprong
 - c. vervangingsreserve
3. winstreserveringen:
 - a. n.o.r.
 - b. koerswinsten
 - c. prijsstijging voorraden
4. kostenreserveringen:
 - a. egalisatiereserve
 - b. egalisatiereserve verzekeraars
 - c. reserve assurantie e/r

In de gevallen, gerangschikt onder no. 1, is dus het gevolgde waarderingssysteem de oorzaak der later aanwezige verschillen. In de gevallen, genoemd onder 1.a, zouden deze verschillen eveneens ontstaan kunnen zijn, zonder dat de omstandigheden in de toekomst zich wijzigen. Geval 1.a.1 is bij de aan afschrijving onderhevige, lichamelijke bedrijfsmiddelen alleen bestaanbaar, indien bewust of onbewust een vergissing is gemaakt. Bij de niet lichamelijke bedrijfsmiddelen ligt dit evenwel anders. Deze behoeven immers in het algemeen niet geactiveerd te worden, indien ze niet rechtstreeks van derden zijn aangeschaft.

Toch zijn hiervoor in het algemeen wel bepaalde kosten gemaakt, welke kosten evenwel niet voldoende gelocaliseerd kunnen worden en dus schuilgaan onder de als normale bedrijfskosten opgevoerde kosten. Ik denk hierbij bijv. aan de goodwill. Waardering op nihil, zoals zowel fiscaal als commercieel gebruikelijk is, komt in feite neer op het stellen van deze kostprijs op nihil en is dus in principe niet juist.

Bij de categorie 1.a.2 is vooral het toegepaste afschrijvingspercentage van betekenis. De bij de winstbepaling in acht te nemen voorzichtigheid zal veelal met zich medebrengen, dat deze percentages bewust wat hoger worden gesteld dan op grond van ervaringsregels noodzakelijk zou zijn. De praktijk is dan meestal zo, dat de werkelijkheid dan wel weer meevalt, waardoor de afschrijving aan de ruime kant geweest blijkt te zijn. Voor kleinere bedrijfsmiddelen is fiscaal zelfs afschrijving in het jaar van aanschaf toegestaan.

Categorie 1.a.3 komt qua resultaat op hetzelfde neer als categorie 1.a.2. Geval 1.b is vooral van betekenis voor de controversie historische kostprijs of vervangingswaarde. Bij prijsstijging is immers het gevolg, dat het vervangende bedrijfsmiddel meer kost dan het te vervangen, zodat bij het uitgaan voor de afschrijvingen van de historische kostprijs na het verstrijken van de levensduur van het te vervangen bedrijfsmiddel geen voldoende saldo ter beschikking staat om tot vervanging over te kunnen gaan. Omtrent de invloed van 1.b, althans fiscaal, op de hoogte van de afschrijvingen i.v.m. de residuwaarde is juist t.a.v. de ondergrond de laatste tijd nogal wat te doen geweest. Wordt op dezelfde ondergrond tot herbouw overgegaan, dan is het niet noodzakelijk de afschrijvingspercentages aan de gestegen residuwaarde aan te passen.

Geval 1.c berust uitsluitend op fiscale voorschriften. Staan deze een bijzondere gunst toe, dan ontstaat automatisch een wat te hoge afschrijving in de aanvangsperiode. Hierbij speelt eveneens een rol het toestaan van afschrijvingen reeds vanaf het moment van bestelling.

De gevallen, opgenomen onder no. 2 hebben alle gemeen, dat zij het mogelijk maken de verschillen, ontstaan door de gevallen, opgenomen onder no. 1, langer te continueren dan zonder deze mogelijkheden het geval zou zijn geweest.

De gevallen, opgenomen onder no. 3, betekenen, dat fiscale winstposten niet verantwoord behoeven te worden op het moment, waarop ze zijn ontstaan, maar opgeschoven mogen worden naar een wat verder of zelfs veel verder weg liggende toekomst.

De gevallen, opgenomen onder no. 4, betreffen alle de mogelijkheid van het treffen van voorzieningen voor verliezen, waarvan aangenomen wordt, dat zij in de toekomst zich zullen voordoen, maar welke in het jaar van winstberekening nog niet tot uiting zijn gekomen. Geval 4.a is daarbij het meest sprekend, omdat daarbij vast dient te staan, dat deze verliezen zich metterdaad ook periodiek voordoen.

Duurzaamheid

Stellen we, zoals in het voorgaande nader is betoogd, de latente belastingverplichtingen gelijk aan renteloze leningen van de fiscus, dan is het vooral de duurzaamheid welke de betekenis van de lening bepaalt.

Immers, uitgaande van een rentepercentage van 5%, is een bepaalde geldsom op dit moment, na 10 jaar aangegroeid tot ongeveer $1 \frac{2}{3}$, na 20 jaar tot $2 \frac{2}{3}$,

na 30 jaar tot $4 \frac{2}{3}$ en na 40 jaar tot $8 \times$ de som, die we nu bezitten. Zou een bepaalde lening dus renteloos 40 jaar uitstaan, dan is het bij het aangenomen rentepercentage van 5% momenteel voldoende om $\frac{1}{8}$ gedeelte van de over 40 jaar te betalen som te bezitten om over voldoende geldmiddelen op het moment van aflossing te beschikken om tot volledige aflossing over te kunnen gaan.

Dit betekent dus, dat een latente belastingclaim van nominaal 20%, welke ongeveer eerst na 40 jaar tot realisatie zal komen, momenteel op niet meer dan $\frac{1}{8}$ van 20% is $2\frac{1}{2}\%$ gewaardeerd behoeft te worden, of m.a.w. zonder veel bezwaar zou mogen worden verwaarloosd.

De gevallen, opgenomen onder no. 1 van het schema, kunnen zowel een blijvend als een tijdelijk karakter dragen. Voorzover het afschrijfbaar bedrijfsactiva betreft, welke ook reëel plegen teniet te gaan, zal de renteloze lening dan ook slechts een tijdelijk karakter dragen, waarvan de tijdsduur zal afhangen van de gebruiksduur van het bedrijfsmiddel. Gaan de bedrijfsmiddelen niet teniet, hetgeen bij immateriële activa voor een belangrijk deel het geval pleegt te zijn, zij het dat dit event. veroorzaakt wordt door een regelmatige vernieuwing ervan, dan draagt de renteloze lening een meer duurzaam karakter.

Bij al deze gevallen wordt ervan uitgegaan, dat de normale situatie het doorlopen van het bedrijf betreft en dus niet het in aanmerking nemen van een kans op liquidatie. Immers bij een normaal functionerend, renderend bedrijf is er geen enkele reden om aan te nemen, dat nu of in de toekomst tot liquidatie zal moeten worden overgegaan. Een juist uitgangspunt acht ik het daarom bij alle berekeningen uit te gaan van een voortgezette bedrijfsuitoefening.

Een bijzondere factor wordt fiscaal evenwel nog gevormd door de sterfelijkheid van de ondernemer. Fiscaal immers is het overlijden van de ondernemer onder de thans geldende bepalingen een gebeurtenis, die tot afwikkeling van de stille reserves aanleiding geeft. In feite dient dus bij de waardering van de bestaande latente belastingclaims met de mogelijkheid van deze gebeurtenis rekening te worden gehouden. Dit zou kunnen gebeuren door uit te gaan van de sterftekans, die volgens de sterftetabels bij een bepaalde leeftijd aanwezig is.

De nieuwe wet evenwel maakt het wat gemakkelijker om met dit sterfterisico geen rekening te houden. Daarbij is immers de mogelijkheid geopend, dat de erfgenamen, die het bedrijf voortzetten, niet afrekenen, maar opteren voor een doorschuiving van de bestaande belastingclaims. Dit zo zijnde, meen ik in het volgende de moeilijkheden, ontstaan door de eindafrekening wegens het overlijden van de ondernemer voor het afrekenen van de belastingclaims zonder veel bezwaren buiten aanmerking te mogen laten.

De gevallen, opgenomen onder no. 2 van het schema vormen uitsluitend een verlengstuk van de gevallen onder no. 1 en leveren dus als zodanig geen bijzondere problemen op.

De gevallen, opgenomen onder no. 3, hebben met elkaar gemeen, dat zij alle onder bepaalde omstandigheden aanleiding kunnen geven tot belastingheffing. Zo zal de n.o.r. onder de nieuwe bepalingen bij verrekening van een verlies met een winst over het voorgaande jaar voor een gelijk gedeelte moeten worden opgeheven. De koersverschillenreserve kan bij uitdeling worden aangetast. De reserve wegens prijsstijging voorraden kan in verband met de geldende fiscale bepalingen bij assortimentswijzigingen geheel of gedeeltelijk worden tenietgedaan.

De koersverschillenreserve spreekt hierbij misschien het minst sterk aan, omdat

bij een voortgezette bedrijfsuitoefening aantasting ervan op deze wijze niet te verwachten is. Daar staat echter tegenover, dat qua aard de effectenbeleggingsmaatschappij minder sterk aan de continuïteitseis onderworpen is dan een industrieel bedrijf. De duurzaamheid van dit soort claims acht ik ongeveer te liggen tussen die van de claims, betrekking hebbend op bedrijfsmiddelen met en zonder afschrijvingsnoodzaak.

De gevallen, opgenomen onder no. 4, hebben gemeenschappelijk, dat zij geheel of gedeeltelijk tenietgaan, indien zich een omstandigheid voordoet, waarvoor zij gevormd zijn; maar kunnen dan altijd weer opnieuw, althans onder de thans geldende bepalingen, tot hun oorspronkelijk bedrag gevormd worden. Enerzijds hebben zij dus geen langdurig karakter, maar geeft hun tenietgaan, althans niet direct, geen aanleiding tot belastingheffing; anderzijds vertonen zij door hun regelmatig nieuwe vorming toch wel weer een duurzaam karakter.

Waardering

De waardering van al deze latente belastingverplichtingen beweegt zich tussen de grenzen 0 en 100%. Wenst men ze buiten beschouwing te laten, dan wordt in feite een waardering van 0% toegepast; wenst men ze zo volledig mogelijk in aanmerking te nemen, of wellicht meer dan dat, dan zal een waardering op volle waarde, dus van 100% worden toegepast.

Daar de contante waarde van een renteloze lening met een zeer lange looptijd naar 0 tendert, acht ik het voor de latente belastingclaims met een zeer langdurig karakter aanvaardbaar deze eveneens op 0 te waarderen, of m.a.w. deze volledig te verwaarlozen.

De waardering van een renteloze lening met een zeer korte looptijd zal naar 100% tenderen. Om deze reden acht ik het aanvaardbaar, dat ook de latente belastingclaim, betrekking hebbend op bedrijfsmiddelen met een aflopend karakter, eveneens op 100% worden gewaardeerd.

Theoretisch is dit laatste nu wel niet direct aanvaardbaar, maar nemen we daarbij in aanmerking, dat de claim bij een bedrijfsmiddel, dat 10 jaar meegaat, op gemiddeld de helft van het verschil tussen 60% (de contante waarde van een 10 jaar lopende renteloze lening) en 100% ofwel 80% van de nominale waarde mag worden gesteld en dat een nauwkeurige benadering dikwijls een zeer tijdrovend werkje zal zijn, dan acht ik het practisch toch wel verdedigbaar dit soort claims op de volle 100% te waarderen.

Voor de gevallen, die tussen deze beide inliggen, dus de gevallen, behandeld onder no. 3 van het schema, zou het m.i. voor de hand liggen deze tussen deze beide uitersten in te waarderen en wel op 50% van de nominale waarde. Op deze wijze wordt wellicht nog het meest aan de werkelijkheid recht gedaan. Een theoretisch juiste benadering is, gezien de toekomstige onzekerheden, een onmogelijk te vervullen opgave.

Hoewel ongetwijfeld bij de winstberekening de uiterste voorzichtigheid in acht moet worden genomen, neem ik toch, dat het te ver gaat om aan claims, welke naar alle waarschijnlijkheid, gezien hun renteloze karakter, geen waarde bezitten, de volle 100% toe te kennen. Ook 50% acht ik reeds een te ver gaande concessie. Het enig reële gevaar, dat wellicht toch tot een zekere waardetoe-kening zou dienen te leiden, is wellicht de mogelijkheid van een verandering van systeem door de wetgever en wel in die zin, dat afrekening wordt voorgeschre-

ven. Dit is echter een te ver gaande uitbreiding m.i. van de behandeling van dit onderwerp, omdat immers elke wetswijziging in de toekomst rechtstreeks de grootte van de claims kan beïnvloeden, waardoor in principe elke claimberekening illusoir zou worden. Het enig reële uitgangspunt bij een bepaalde claimberekening acht ik dan ook, hetzij de bestaande wetgeving, hetzij concrete wijzigingen, waarvan vaststaat, dat zij het Staatsblad zullen bereiken.

Daar de belastingclaims meer in het bijzonder betrekking hebben op de vermogenspositie van een bepaald bedrijf, acht ik het in principe niet juist deze uitsluitend als een kwestie van winstberekening te beschouwen en dus te volstaan met een vastlegging uitsluitend naar het jaar van herkomst. Integendeel, deze belastingclaims zou ik in de winstberekening alleen naar voren willen zien gebracht, indien de afwijking tussen het fiscale en het commerciële resultaat leidt tot een grotere commerciële actiefpost. Immers alleen in dat geval is een deel van het verschil tussen reële waarde en fiscale boekwaarde in de commerciële jaarrekening tot uitdrukking gebracht en is het daarom ook juist de op dit verschil drukkende belastingclaim eveneens tot uitdrukking te brengen.

Voor een juiste commerciële winstbepaling zal het voldoende zijn om alleen van dit soort latente belastingverplichtingen een vastlegging door te voeren. Het zal dan ook normaliter geen enkele praktische betekenis bezitten om constant de gehele latente belastingverplichtingen in zijn boekhouding vast te leggen of zelfs maar vast te stellen. Slechts bijzondere omstandigheden, welke een reële vermogenspositie wenselijk of noodzakelijk maken, zullen daartoe aanleiding kunnen geven.

Uitgaande van de continuïteit in de bedrijfsuitoefening kan zelfs de duurzaamheid van de belastingclaim, betrekking hebbend op de af te schrijven bedrijfsmiddelen, zeer ver worden uitgebreid. Nemen we n.l. in aanmerking, dat het ene productiemiddel regelmatig door het andere wordt opgevolgd en dat dus bijv. de vervroegde afschrijving van het ene productiemiddel op het andere overgaat, dan is het slechts een klein stapje verder om te betogen, dat in feite een bepaald fonds van constant karakter is gevormd, welke vorming is mogelijk gemaakt door de toegestane vervroegde afschrijvingsmogelijkheden. Bezien we evenwel het feit, dat deze vervroegde afschrijving zonder veel praktische bezwaren door de minister kan worden opgeheven, dan is het logisch niet teveel waarde aan een dergelijke fondsvorming toe te kennen en is het voorzichtiger uit te gaan van elk bedrijfsmiddel afzonderlijk. Dit is dan ook de reden, dat ik het in het kader van dit artikel niet noodzakelijk oordeel nader op dit speciale probleem in te gaan.

Investeringsaftrek

Het is slechts ter wille van de volledigheid, dat ook deze post in dit artikel een korte behandeling geniet. Hieruit vloeit immers niet slechts een liquiditeitsvoordeel voort, maar is sprake van een definitieve belastingreductie, voortvloeiend uit het feit, dat tot de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel is overgegaan.

Op zichzelf zou hier geen probleem liggen, ware het niet, dat de accountant of de bedrijfseconoom, ervan uitgaande, dat het voordeel door een bepaald bedrijfsmiddel is ontstaan en de prestaties van dit bedrijfsmiddel over diverse jaren verspreid liggen, dit voordeel gaarne over de jaren, waarin deze prestaties geleverd worden zou zien uitgesmeerd.

Ongetwijfeld heeft dit uitsmeren het niet onbelangrijke voordeel, dat de over de jaren behaalde resultaten een wat meer gelijkmatig karakter gaan vertonen. Vooral voor de bedrijfsmiddelen met hoge kostprijs en lange levensduur kan dit voordeel een relatief belangrijke plaats innemen.

De meest juiste oplossing acht ik hier ook de meest eenvoudige oplossing, n.l. uitsmering van het voordeel over alle jaren van de gebruiksduur en wel naar gelang van het aantal geleverde prestaties. Dit zal in de praktijk dus veelal neerkomen op een evenredige verdeling naar tijdsgelang.

Enig probleem qua contante waarde doet zich hierbij niet voor, omdat dit voordeel reeds direct genoten wordt, zij het over twee jaar verdeeld, en dus reeds direct de volle vruchten oplevert. Afgezien van de inhouding van de vruchten, blijft dit voordeel steeds dezelfde nominale waarde als contante waarde behouden en kan dus voor de verdeling zonder meer van deze gelijkblijvende, nominale waarde worden uitgegaan.

Conclusie

Daar de zgn. latente belastingclaims gelijkgesteld kunnen worden aan een renteloze geldlening van de fiscus aan de contribuabelen, kan bij de waardering van deze claims van de waarde van een dergelijke lening worden uitgegaan.

Dit betekent, dat claims, waarvan aangenomen kan worden, dat zij niet binnen afzienbare tijd tot belastingheffing aanleiding zullen geven, praktisch zonder grote bezwaren kunnen worden verwaarloosd. Daartegenover kunnen claims, waarvan vaststaat, dat zij reeds na betrekkelijk korte tijd tot gelding zullen komen, voor het volle nominale bedrag worden meegenomen.

De tussen deze beide uitersten inliggende gevallen, dus de claims, waarbij de mogelijkheid of zelfs de zekerheid bestaat, dat zij binnen een niet al te lange tijd tot belastingheffing aanleiding kunnen geven, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, kunnen als meest voor de hand liggende oplossing op 50% van de nominale waarde worden gesteld.

Samenvatting

De fiscale bepalingen omtrent de te volgen wijze van winstberekening geven aanleiding tot verschillen in de fiscale en de reële vermogenspositie, welke verschillen in nabije of verre toekomst tot belastingheffing aanleiding zullen geven.

De aanwezigheid van latente belastingclaims is dus meer in het bijzonder van belang voor het geval de juiste vermogenspositie moet worden vastgesteld. Slechts voorzover deze verschillen eveneens in het verschil tussen commercieel en fiscaal resultaat hun weerslag vinden, zijn zij ook van belang voor de commerciële winstberekening. Het wel opvoeren van deze claims zonder het daartegenover stellen van de erop betrekking hebbende vermogensverschillen betekent in feite het toepassen van geheime reserveringen.

Naar hun oorzaken kunnen de latente belastingclaims in vier groepen worden ondergebracht. De eerste groep dankt zijn ontstaan aan het toegepaste fiscale waarderingstelsel. De tweede aan het continueren van de verschillen van de eerste groep. De derde groep omvat de winstreserveringsposten en de vierde en laatste groep betreft de verliesanticipatieposten ofwel kostenreserveringen.

Daar deze belastingclaims qua hun gevolgen gelijk gesteld kunnen worden aan renteloze leningen, is het voor hun waardering van belang om vast te stellen op

welke termijn hun realisatie tegemoet kan worden gezien. Voor de claims, die hun ontstaan danken aan waarderingsverschillen, betrekking hebbend op slijtende productiemiddelen, zal deze termijn relatief kort zijn. Waardering op 100% is dan verdedigbaar.

Voor de claims, verband houdende met niet slijtende activa of betrekking hebbend op reserves, die constant weer kunnen worden opgebouwd, is waardering op 0% aannemelijk. Voor de tussenliggende gevallen is een waardering op 50% het meest voor de hand liggend.

De investeringsaftrek kan qua gevolgen, indien gewenst, het meest juiste volgens toevallig ook de meest eenvoudige methode worden verdeeld en wel door het uitsmeren van de nominale waarde van het voordeel over de jaren, waarin de prestaties geleverd zullen worden. Dit betekent in het merendeel van de gevallen een verdeling naar tijdsgelang.